

Esta obra está sob o direito de Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.

OS CUIDADOS PALIATIVOS E SEU PERCURSO FORMATIVO NUMA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE NUM HOSPITAL PÚBLICO DE ENSINO

Recebido: 3/12/2023 | Revisado: 7/12/2023 | Aceito: 9/12/2023 | Publicado: 17/12/2023
DOI: 10,5281/zenodo.11075453

Gracielle Torres Azevedo

<https://orcid.org/0009-0003-8550-0433>

Universidade Federal de Alagoas

E-mail: gal.azevedo11@gmail.com

Waldemar Antônio das Neves Júnior

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4902-3804>

Fundação Oswaldo Cruz, Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal de Alagoas Faculdade de Medicina.

E-mail: waldemar.junior@famed.ufal.br

Andrea Marques Vanderlei Fregadolli

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6496-8438>

Universidade Federal de Alagoas, Brasil

E-mail: andrefregadolli@gmail.com

DESTAQUE

Este Trabalho Acadêmico de Conclusão de Curso (TACC) do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MEPS), desenvolvido na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, está disponível no Portal do MPES, por meio do link de acesso:

<https://famed.ufal.br/pt-br/pos-graduacao/ensino-na-saude/documentos/taac/2023>

O TACC foi elaborado pela mestranda Gracielle Torres Azevedo, sob orientação do professor Dr. Waldemar Antônio das Neves Júnior e a construção desse relato teve a participação da professora Dra. Andrea Marques Vanderlei Fregadolli.

CRITÉRIOS

Destaca-se como uma contribuição significativa para o programa, sendo escolhido como destaque das dissertações do MPES, mediante uma seleção criteriosa que seguiu os parâmetros estabelecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os critérios difundidos pela CAPES, que incluem originalidade,

caráter inovador e relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social do país, foram levados em consideração durante o processo de seleção.

Além disso, foram avaliados outros aspectos, como a qualidade e a quantidade de publicações decorrentes da pesquisa, a metodologia utilizada, a qualidade da redação e a estrutura e organização do texto.

JUSTIFICATIVA

A rigorosa análise dos elementos disponíveis visou garantir a excelência acadêmica e a contribuição significativa do TACC para o campo do ensino na saúde e para o avanço do conhecimento nessa área específica.

O artigo científico incluído presente no TACC, intitulado "Os Cuidados Paliativos e o percurso formativo discente de uma residência multiprofissional em saúde num hospital público de ensino", foi desenvolvido com base em um estudo de caso descritivo e exploratório, tendo como objetivo compreender o percurso formativo em Cuidados Paliativos dos discentes da Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso em um hospital público.

A segunda parte do TACC consiste em dois produtos técnicos educacionais: o e-book "Cuidados Paliativos – Saber para Cuidar" e o protótipo de aplicativo com o mesmo título. Ambos os produtos foram concebidos visando à disseminação de conhecimento acessível e prático sobre Cuidados Paliativos, com potencial para contribuir significativamente para a formação e atualização de profissionais de saúde.

Por meio deste trabalho, busca-se não apenas atender aos requisitos acadêmicos do MPES, mas também promover avanços significativos no campo dos Cuidados Paliativos, impactando positivamente a qualidade da assistência em saúde oferecida à população e contribuindo para o desenvolvimento do setor no contexto nacional.